

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442108>

УДК 796/799

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

И.В. Шанин,

студент 5 курса, напр. Педагогическое образование,
профиль «Физическая культура»

С.В. Михайлова,

научный руководитель,

к.б.н.,

ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского»,

г. Арзамас

Аннотация: В статье рассматривается эффективность деятельности методического объединения учителей физической культуры. Методическая работа должна проводиться в системе и быть направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя. Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей должны оказывать корректирующую помощь учителям. Повышение профессионального уровня учителей физической культуры важная часть повышения эффективности методической деятельности. Следует уделить внимание творческой активности учителей, а также внедрить в образовательный процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии.

Ключевые слова: методическая деятельность, физическая культура, повышение эффективности

ORGANIZATION OF METHODOLOGICAL ACTIVITIES OF PHYSICAL CULTURE TEACHERS

I.V. Shanin,

5th year student, ex. Teacher Education,
profile "Physical culture"

S.V. Mikhailova,

scientific director,

Ph.D.,

FGAOU VO "NNSU im. N.I. Lobachevsky "

Arzamas

Abstract: The article examines the effectiveness of the methodological association of physical culture teachers. Methodological work should be carried out in the system and should be aimed at improving the quality of knowledge, developing the cognitive and creative abilities of each student and teacher. Consultations, conversations with teachers, development and implementation of guidelines for teachers should provide corrective assistance to teachers. Improving the professional level of physical culture teachers is an important part of increasing the effectiveness of methodological activities. Attention should be paid to the creative activity of teachers, as well as to introduce personality-oriented, health-saving, information and communication technologies into the educational process.

Key words: methodical activity, physical culture, efficiency increase

В условиях модернизации системы общего образования и многообразия педагогических инноваций особо значимым становится создание новой, современной системы методической деятельности, обеспечивающей непрерывность повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников, развития их профессионального педагогического мастерства. Сегодня традиционная система методической работы не может в полной мере удовлетворить все потребности педагогической общественности, не может обеспечить и необходимую «новому» педагогу научно-методическую, консультативную поддержку [1-8].

Цель исследования: изучить особенности организации методической деятельности учителей физической культуры и разработать комплекс рекомендаций по повышению ее эффективности.

Результаты исследования: в качестве объекта исследования было выбрано методическое объединение учителей физической культуры МБУ ДО «ДЮСШ» с. Гагино. Методическая тема объединения – непрерывное совершенствование уровня тренерско-педагогического мастерства путем разработок и внедрения индивидуальных программ тренеров-преподавателей по видам спорта: волейбол, лёгкая атлетика, футбол, настольный теннис, гиревой спорт, плавание, стрельба из лука.

Основные задачи методической деятельности:

1. Повышение тренерско-педагогического мастерства руководящего и преподавательского состава путем разработок, утверждения и внедрения в учебный процесс индивидуальных программ тренеров.

2. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов спортивных занятий по видам спорта.

3. Организация взаимодействия с другими спортивными школами с целью обмена опытом.

4. Организация и проведение работ по повышению качества ведения всех документов по организации и учету методической работы и их разработки в течение учебного года.

5. Разработка методических рекомендаций по видам спорта.

6. Проведение работ по совершенствованию программы воспитания учащихся, формированию у них высоких моральных качеств.

С целью повышения качества трудовой и физкультурно-спортивной работы учителей физической культуры была изучена программа методического объединения учителей физической культуры на 2019 -2020 учебные года. Программа призвана создать условия, способствующих личностному развитию учителя. Данная программа должна помочь учителям обеспечить высокий методический уровень. Для реализации замысла используются технологии: педагогическая поддержка (с целью создания условий для личностного становления ученика), здоровьесберегающие технологии (с целью сохранения и укрепления здоровья учащихся), проектная деятельность (с целью расширения кругозора, повышения познавательного интереса, что очень важно для самоопределения в жизни) и информационно-коммуникационные (с целью развития информационной грамотности).

Оценка эффективности программы осуществлялась путем анализа деятельности методического объединения, а также анализа результатов трудовой и физкультурно-спортивной деятельности учителей.

Анализ деятельности методического объединения учителей физической культуры в МБУ ДО «ДЮСШ» с. Гагино показал, что все методические советы были проведены по плану. На заседаниях обсуждались возникающие проблемы, были вынесены различные предложения по совершенствованию деятельности учителей физической культуры и совместно выносились решения дальнейшей деятельности.

За отчетный период проведено 5 заседаний МО, в которых рассматривались вопросы анализа итогов школьного и муниципального этапов ВОШ по ФК и ОБЖ, подготовки участников в Президентских состязаниях, подготовка и участие в проведении дня МДО, определялись цели и задачи работы, подводились итоги различных мероприятий, соревнований, проводился анализ недели открытых уроков. Организационные вопросы работы МО ФК и ОБЖ рассматривались на организационных заседаниях, традиционно проводящихся в начале и конце учебного года. Данные вопросы позволили решать поставленные на год задачи.

Таким образом, программа методического объединения учителей физической культуры поспособствовала организованной и слаженной работе методического объединения, чем показала свою эффективность.

С целью привития интереса к физической культуре и спорту у учащихся были организованы и проведены следующие внутришкольные спортивные мероприятия. Школьная спартакиада включала в себя: футбол, хоккей, баскетбол, лыжи, спортивные праздники. Спартакиадой было охвачено 95 % учащихся (рис. 1).

Рисунок 1 – Результативность участия обучающихся в физкультурно-спортивных мероприятиях за 3 года

Как видно из рисунка, с каждым годом идет увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий, в которых участвуют учащиеся МБУ ДО «ДЮСШ» с. Гагино. Были проведены товарищеские встречи с командой 9 школы по волейболу. Сборные команды школы принимали активное участие во всех городских, районных, зональных, финальных спортивных мероприятиях, где не редко занимали призовые места: Хоккей, младшая группа – II место; Мини-футбол, младшая группа принимала участие в зональных соревнованиях г. Павлово, где заняла I место в области; «Кожаный мяч», средняя группа – II место, младшая группа – I место; Футбол: юноши – I место, девушки – I место, мальчики – I место, сборная юношей- I место, сборная девушек- I место; Баскетбол, старшая группа юноши- II место, девушки -I место.

Внеклассная работа по физическому воспитанию в школе представляет собой систему организованных занятий спортивными играми, проводимых учителями во внеурочное время. В школе создана и успешно функционирует система дополнительной физкультурной подготовки учащихся, которая представлена спортивными РАЗДЕЛами. Дети посещают

тренировки с большим удовольствием. По сравнению с прошлым учебным годом посещаемость спортивных секций увеличилась секций на 30 %. Учащиеся посещают спортивные секции при школе, клубе «Кировец», стадион, дом спорта «Металлург», ФОК «Темп».

О результатах соревнований публикуется на сайте школы, размещается на школьном стенде и объявляется через школьную газету. Администрация школы объявляет благодарность всем участникам достигших наилучших результатов на городских, районных, зональных, финальных спортивных мероприятиях. По окончании учебного года они награждаются грамотами и памятным подарками.

Педагогическое мастерство, глубокое знание материала позволили учителям выполнить поставленные задачи, что показывают результаты районных, зональных соревнований.

С целью повышения качества знаний, умений и навыков, учителя используют на уроках наглядные пособия, максимально используют дидактический и тестовый метод. Члены МО принимали активное участие в работе педсоветов и районных олимпиадах.

Основными формами по распространению опыта работы стали выступления на ШМО, РМО, на курсах повышения квалификации, открытые уроки, мастер-классы, участие в заседаниях районного методического объединения учителей Нижегородской области, посещение уроков в рамках недели открытых уроков.

Проанализировав работу МО учителей физической культуры и ОБЖ, мы видим, что поставленные задачи выполнены, что показали выпускные экзамены, годовые оценки, призовые места, занятые на соревнованиях по многим видам спорта, также посещаемость спортивных секций при школе, «Доме спорта», ДЮСШ, ФОК «Темп».

Повышение профессионального уровня учителей физической культуры важная часть повышения эффективности методической деятельности. Следует уделить внимание творческой активности учителей. Внедрить в образовательный процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии. Показатели успеваемости в школе достаточные и стабильные.

Большое внимание уделяется в программе проблемам сохранения и укрепления здоровья, следует включить мониторинг качества образования и повышению экологической грамотности учащихся. Были использованы различные формы, которые позволили решить поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через факультативы, кружки, индивидуальные занятия и дополнительное образования позволят повысить воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразится на качестве образования.

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе, следует уделить внимание дальнейшей работе методического объединения, в частности:

- продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, способствующих формированию всесторонне развитой личности;
- воспитывать уважение и любовь учащихся к родному краю, России. Развивать социально-гражданскую зрелость.
- совершенствовать работу с одаренными учащимися через кружки, факультативы, олимпиады, творческие конкурсы.

Выводы:

1. В результате оценки эффективности было доказано, что программа методического объединения достаточно эффективна, однако требует рекомендаций по совершенствованию. Методическая работа должна проводиться в системе и быть направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя. Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей должны оказывать корректирующую помощь учителям.

2. Повышение профессионального уровня учителей физической культуры важная часть повышения эффективности методической деятельности. Следует уделить внимание творческой активности учителей. Внедрить в образовательный процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии. Показатели успеваемости в школе достаточные и стабильные. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе, следует уделить внимание дальнейшей работе методического объединения.

Список литературы

[1] Бальсевич В.К. Развитие российской спортивной науки: проблемы и пути решения. / В.К. Бальсевич. // Теория и практика физической культуры. – 2012. № 6. 35-38 с.

[2] Комлев М.Х. Система ключевых показателей эффективности как инструмент совершенствования менеджмента организации. / М.Х. Комлев. // Теория и практика общественного развития. – 2015. № 20. 107-109 с.

[3] Корольков А.Н. Методика обучения физической культуре. Гольф: учебное пособие. / А.Н. Корольков. // 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. 113 с.

[4] Кузнецов Ю.В. Менеджмент. Практикум: учебное пособие для СПО. / Ю.В. Кузнецов. – М.: Юрайт, 2017. 246 с.

[5] Махник Д.И. Правовые основы общественно-государственного взаимодействия в области физической культуры и спорта. / Д.И. Махник. // Законодательство и экономика. – 2016. № 11. 54-60 с.

[6] Мелёхин А.В. Менеджмент физической культуры и спорта: учебник для бакалавриата и магистратуры. / А.В. Мелёхин. – Москва: Юрайт, 2019. 479 с.

[7] Методология и методы психолого-педагогических исследований: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.В. Моложавенко; под ред. Н.М. Борытко. // 2-е изд. – М.: «Академия», 2009. 320 с.

[8] Собянин Ф.И. Физическая культура. Организация и проведение викторин в общеобразовательном учреждении. / Ф.И. Собянин. – М.: Дрофа: 2007. 73 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Balsevich V.K. Development of Russian sports science: problems and solutions. / VC. Balsevich. // Theory and practice of physical culture. - 2012. No. 6. 35-38 p.

[2] Komlev M.Kh. The system of key performance indicators as a tool for improving the organization's management. / M.Kh. Komlev. // Theory and practice of social development. - 2015. No. 20. 107-109 p.

[3] Korolkov A.N. Physical culture teaching method. Golf: a tutorial. / A.N. Korolkov. // 2nd ed., Rev. and add. - Moscow: Yurayt, 2020.113 p.

[4] Kuznetsov Yu.V. Management. Workshop: tutorial for open source software. / Yu.V. Kuznetsov. - M.: Yurayt, 2017.246 p.

[5] Makhnik D.I. Legal bases of public-state interaction in the field of physical culture and sports. / D.I. Machnik. // Legislation and Economics. - 2016. No. 11. 54-60 p.

[6] A.V. Melekhin Management of physical culture and sports: a textbook for undergraduate and graduate programs. / A.V. Melekhin. - Moscow: Yurayt, 2019.479 p.

[7] Methodology and methods of psychological and pedagogical research: a textbook for students of higher educational institutions. / N.M. Borytko, I.A. Solovtsova, A.V. Molozhavenko; ed. N.M. Borytko. // 2nd ed. - M.: "Academy", 2009.320 p.

[8] Sobyenin F.I. Physical education. Organization and conduct of quizzes in a general educational institution. / F.I. Sobyenin. - M.: Bustard: 2007.73 p.

© И.В. Шанин, 2020

Поступила в редакцию 28.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Шанин И.В. Организация методической деятельности педагогов по физической культуре // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 127-134. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>